

QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIYOTIDA TURIZMNING TUTGAN O‘RNI

Nargiza Suyarova Ashur qizi,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti
nargizasuyarova09@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15170620>

Annotatsiya: Ushbu maqola Qashqadaryo viloyatining geografik joylashuvi, xo‘jaligi, iqtisodiy tarmoqlari va ijtimoiy rivojlanish holati, transport va savdo yo‘nalishlari, turistik resurslari, turizmning tumanlar miqyosidagi ahamiyatini o‘rganadi.

Kalit so‘zlar: Qashqadaryo, janubiy, shahar aholisi, qishloq aholisi, turistik ko‘rsatkichlari, “Nasaf”, Qarshi xalqaro aeroporti

Annotation: This article examines the geographical location of the Kashkadarya region, its economy, economic sectors and social development, transport and trade routes, tourist resources, and the importance of tourism at the district level.

Keywords: Kashkadarya, southern, urban population, rural population, tourist indicators, "Nasaf", Karshi International Airport

Аннотация: В данной статье рассматриваются географическое положение, экономика, отрасли экономики и социальное развитие Кашкадарьинской области, транспортные и торговые пути, туристические ресурсы, значение туризма на районном уровне.

Ключевые слова: Кашкадарья, юг, городское население, сельское население, туристические показатели, «Насаф», международный аэропорт Карши.

Kirish. Qashqadaryo viloyati, O‘zbekistonning janubiy qismlarida joylashgan, o‘zining boy tarixiy merosi, tabiat go‘zalliklari va madaniy yodgorliklari bilan tanilgan hududdir. Viloyatning turizm sohasidagi salohiyati har yili o‘sib borayotgan bo‘lsa-da, uning iqtisodiyotidagi o‘rni hali to‘liq ochilmagan. Qashqadaryoda tarixiy yodgorliklar, qadimiy shaharlarga oid muhim joylar, tog‘ va dasht manzaralari, shuningdek, madaniy tadbirlar va an‘anaviy san‘atlar turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Bu hududning turizm sohasidagi rivojlanishi, nafaqat mahalliy aholi uchun ish o‘rinlari yaratish, balki viloyatning iqtisodiy rivojlanishiga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Qashqadaryo viloyatining turizm salohiyatidan to‘liq foydalanish, nafaqat uning iqtisodiy o‘sishiga yordam beradi, balki mintaqaviy rivojlanishga ham katta turtki bo‘lishi mumkin.

Asosiy qism. Qashqadaryo viloyati – eng janubiy viloyatlarimizdan biri bo‘lib, maydoni 28,57 ming ga.ni tashkil etadi. Mamlakat iqtisodiyotida muhim ahamiyat kasb etib, Respublika YaIMida ham yetakchilardan birini tashkil etadi (2024, 106,5 %). Markazi – Qarshi shahri. 14 ta tuman, 12 ta shahar, Respublika va viloyat

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

bo‘ysunuvidagi 2 shahar, 118 ta shaharcha, 18 ta qishloq fuqarolar yig‘ini, 1041 ta qishloq aholi punktlaridan iborat.

Aholisi – 3,6 mln kishi (2025-yil holatiga ko‘ra). So‘nggi yillarda tug‘ilish bir yilda 100 ming kishidan oshdi. Aholisining ishsizlik darajasi 7,3 % ni tashkil etmoqda. Iqtisodiy faol aholi jami bo‘lib 1316,6 ming kishi bo‘lsa, shundan ishsizlar 96,5 ming kishini tashkil etgan. Urbanizatsiya ko‘rsatkichlariga ko‘ra, viloyatda Shahar aholisi 42 %, qishloq aholisi 58 %ni tashkil etadi. Urbanizatsiya darajasi tumanlar bo‘yicha ijobiy ko‘rsatkichlar – Muborak, Nishon, Koson tumanlaridagina kuzatilmoqda. Qarshi va Shahrisabz shaharlarida esa ko‘rsatkich 100 % natijani beradi. Eng past ko‘rsatkichlar – Ko‘kdala, Dehqonobod, G‘uzor, Qamashi, Shahrisabz hamda Chiroqchi tumanlarida kuzatilmoqda (1-jadval).

1-jadval

Qashqadaryo viloyati tumanlari urbanizatsiya ko‘rsatkichlari

T/r	Tuman nomi	Jami aholisi	Shahar aholisi, % da	Qishloq aholisi, % da
1	G‘uzor	227,0	24 %	76 %
2	Dehqonobod	162,7	19 %	81 %
3	Qamashi	299,8	24 %	76 %
4	Qarshi	279,5	36,2 %	63,8 %
5	Koson	319,4	52,4 %	47,6 %
6	Kitob	287,7	37 %	63 %
7	Mirishkor	132,3	38 %	62 %
8	Muborak	95,2	80 %	20 %
9	Nishon	170,6	60%	40 %
10	Kasbi	217,8	39 %	61 %
11	Ko‘kdala	194,4	16 %	84 %
12	Chiroqchi	274,5	29 %	71 %
13	Shahrisabz	239,2	24 %	76 %
14	Yakkabog‘	288,3	33 %	77 %
15	Qarshi shahri	300,8	100 %	0
16	Shahrisabz shahri	150,1	100 %	0
	Jami, viloyat bo‘yicha	3639,3	42 %	58 %

Manba: Statistika materiallariga asoslanib muallif tomonidan tayyorlandi

Qashqadaryo viloyati o'zining boy tarixi, madaniyatiga ega. Viloyatda qadimiy shaharlarga, masalan, Shahrisabzga, tarixiy obidalarga va madaniy yodgorliklarga ega. Shahrisabz, Qarshi va Kasbi tumanlari tarixiy yodgorliklar bo‘yicha viloyatda yetakchidir. Qashqadaryo viloyatini X.H.Jumayev tasnifiga ko‘ra, turistik jihatdan 3ga bo‘lib o‘rganish mumkin.

Shimoli-sharqiy rayon eng yaxshi rivojlangan bo‘lib, bu qismda turizmning barcha turlari yaxshi rivojlantirilmoqda. Amir Temur bobomiz qurdirgan yodgorliklar

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

noyoblighi bilan UNESCO ro‘yxatiga kiritilgan. Qashqadaryo viloyatiga tashrif buyurgan turistlarning deyarli yarmi aynan shu qismga tashrif buyurishadi.

Qashqadaryo viloyati turizmiga to‘xtalganda, quvonarli ma‘lumot shundaki, 2018-yilda tashrif buyurgan xorijiy sayyohlarning asosiy qismini yevropaliklar tashkil etmoqda, ya‘ni 46,4 % ko‘rsatkich bilan. Ushbu davlatlarga Italiya, Fransiya, Germaniya, Ispaniya, Buyuk Britaniya kiradi. Keyingi o‘rinlarda qo‘shni Respublikalar, ya‘ni Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston kiradi va bu ko‘rsatkich 27,4 % ni tashkil etgan. 3-o‘rinni Janubi – Sharqiy Osiyo mamlakatlari 12,6 % ko‘rsatkich bilan yakunlagan.

Qashqadaryo viloyatining turizm salohiyati yuksalib bormoqda. 2025 yil yakuniga ko‘ra, xorijiy sayyohlar oqimi 500 ming nafarga, mahalliy turistlar soni 4 millionga yetishi, shuningdek, turizm xizmatlari eksporti 100 million dollarga yetishi kutilmoqda.

Viloyatning transport infrastrukturasi ham tobora rivojlanib bormoqda. Ma‘muriy markaz - Qarshi shahri O‘zbekistonning boshqa hududlari bilan yaxshi yo‘l tarmoqlari orqali bog‘langan. Shuningdek, temiryo‘l transportida “Afrosiyob” tezyurar poyezdi, “Nasaf” va boshqa mahalliy qatnovlarni alohida aytib o‘tish o‘rinlidir. Qarshi Xalqaro aeroporti ham mavjud bo‘lib, bu havo transporti mavjudligining dalilidir.

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, viloyat ijtimoiy – iqtisodiy jihatdan ancha boy va qudratlidir. Respublika viloyatlarining ichida tuzilishi, relyefi, iqtisodiyoti, qishloq xo‘jaligi, jumladan, dehqonchilik, polizchilik; chorvachilikda qorako‘l qo‘ylari, tuyachilik bilan o‘ziga xos o‘rniga ega. Viloyatning geografik joylashuvi, tabiiy resurslari va iqtisodiy salohiyati uning mamlakatdagi strategik ahamiyatini belgilaydi. Ijtimoiy holatiga ko‘ra, viloyatda doimiy aholi soni oshib bormoqda, urbanizatsiya darajasiga ko‘ra aholisining asosiy qismi qishloqlarda yashaganligi sabab mehnat bozorining asosini qishloq xo‘jaligi tashkil etmoqda.

Umuman olganda, Qashqadaryo viloyati iqtisodiy jihatdan qishloq xo‘jaligi va sanoatning integratsiyasi bilan rivojlanayotgan, ijtimoiy jihatdan esa o‘sib borayotgan aholi va modernizatsiya talab qilayotgan infratuzilma bilan ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turizm atamalarining izohli lug‘ati/I.S.Tuxliyev, M.E.Po‘latov, A.Sh.Berdimurodov. – Samarqand, “Navro‘z”. –2021. –248 bet.
2. Abdullayev S.I., Usmonova M.I. Qashqadaryo havzasida ma‘daniy landshaftlarning shakllanish xususiyatlari //Geografiya va barqaror rivojlanish» (konferensiya materiallari).- Samarqand, 2004

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING GEOGRAFIK ASOSLARI”

Respublika ilmiy-nazariy konferensiyasi

3. Toshev N.J. Qashqadaryo viloyati turizm aglomeratsiyalarini optimal joylashtirish uchun algoritmik yondashuv. -Qarshi, 2024
4. X.H.Jumayev. Qashqadaryo viloyati turizm geografiyasi. – Qarshi, “Fan va ta’lim”. – 2022.
5. qashstat.uz
6. Qashqadaryo viloyati Turizm qo‘mitasi materiallari

